

TALABALARGA O‘TILADIGAN JISMONIY TARBIYA DARSLARIDAGI YANGILIKLAR

Qo‘qon davlat pedagogika instituti

Sport va harakatli o‘yinlar kafedrası o‘qituvchisi:

Aminov Botir Umidovich

Annotatsiya Oliy o‘quv yurtlari talabalari jismoniy madaniyatida zamonaviy ta‘lim texnologiyalari masalalarini o‘rganish “Jismoniy tarbiya va sport” fanining ayrim innovatsion yo‘nalishlarini aniqlash imkonini berdi. Talabalarning uydan ta‘lim olishi, jismoniy madaniyat nafaqat jismoniy ko‘nikma va malakalarni, balki ijodiy qobiliyatlarni ham shakllantirgani bois bu boradagi ta‘lim-tarbiyani takomillashtirishga alohida e‘tibor qaratildi.

Kalit so‘zlar: Talaba, jismoniy madaniyat, innovatsiyalar, texnologiyalar.

Bugungi kunda innovatsiyalar sayyoramizning barcha sohalariga kirib keldi. Innovatsiyalar bilim va ko‘nikmalar sohasida yangi, shuning uchun ular asosan kompyuter texnologiyalari, san‘at va yaqinda jismoniy madaniyat va sog‘liqni saqlash texnologiyalari kabi sohalarda o‘z ifodasini topmoqda.

Odamlar har qanday ishni allaqachon “mexanizatsiyalash”ni boshlagan, albatta, bu yaxshi, chunki biz texnika asrida yashayapmiz. Agar ota-bobolarimiz internetsiz, telefonlarsiz yashay olgan bo‘lsa, hozir bu narsalarsiz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz, ular oddiy holga aylanib qolgan.

Bularning barchasini odamlar hayotni osonlashtirish, o‘zimizga yordam berish uchun o‘ylab topishgan, chunki metroda, sevimli yozuvchilarning butun to‘plami to‘plangan virtual kutubxonada kitob o‘qish osonroq yoki yozish osonroq. ijtimoiy tarmoqlar orqali boshqa qit‘adagi do‘stingizga pochta orqali qo‘lda yozilgan xatni yuborishdan ko‘ra, u faqat bir haftadan keyin yetkaziladi. Tadqiqotimizning maqsadi ba‘zi jihatlarni tahlil qilishdiroliy ta‘lim muassasalari talabalari uchun “Jismoniy tarbiya va sport” fanidan zamonaviy ta‘lim texnologiyalarini joriy etish.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari masalalarini o'rganish oliy ta'limdagi "Jismoniy tarbiya va sport" fanining ayrim innovatsion yo'nalishlarini aniqlash imkonini berdi. 2020-yilda texnologiya bizga eng ko'p yordam berganiga misol qilib, hayot uchun xavf tug'diruvchi COVID-19 virusi butun dunyo bo'ylab yurgan edi. Eng qiyini instituti sinflariga bora olmagan talabalar uchun edi. Ushbu vaziyatdan chiqish yo'li o'ylab topildi, talabalar veb-kamerada o'qishdi, ular jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yangi innovatsion metodologiyani ishlab chiqdilar. O'quvchilarning uydan ta'lim olishi, jismoniy madaniyat nafaqat jismoniy ko'nikma va malakalarni, balki ijodiy qobiliyatlarni ham shakllantirgani bois bu boradagi ta'lim-tarbiyani takomillashtirishga alohida e'tibor qaratildi.

Jismoniy tarbiyadagi COVID-19 virusining og'ir davrida mashg'ulotlarni o'tkazishning o'zi yangilikka aylandi, sportning ko'proq turlari paydo bo'la boshladi. Jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish mashg'ulotlari texnologiyasida immunitetni oshiradigan va o'quvchilarning shaklda bo'lishiga, o'zlarini yaxshi his qilishlariga va ularga yaxshi formada bo'lishlariga imkon beradigan stretching, krossfit va boshqalar kabi tushunchalar paydo bo'la boshladi.

Shunday qilib, bizning zamonamizda jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish mashg'ulotlarining maqsadi mashg'ulot davrida sog'lig'ini saqlash imkoniyatini berish, insonda zarur bilimlarni shakllantirish, ushbu bilim va ko'nikmalarni qo'llashni o'rgatishdir. hayotda. Shunday qilib, jismoniy tarbiya endi ko'proq "o'zini o'zi bilish" turiga, o'z tanasini bilishga qaratilgan. Jismoniy tarbiya ham talabalarga psixologik stressni engishga yordam beradi.

So'nggi paytlarda jismoniy madaniyat fan bilan keng tanishish uchun loyihalarni tayyorlashni o'z ichiga oladi. Ushbu tendentsiya 2020 yilda eng ko'p rivojlana boshladi. Loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasidan foydalanish o'quv jarayonini eng qiziqarli qildi, chunki. mavzu bo'yicha o'z-o'zidan ma'lumot to'plash, natijada talaba ushbu mavzu bo'yicha allaqachon ko'proq tushungan va bu bilimlarni

amalda qo'llashga tayyor bo'lsa, talabalar jismoniy tarbiya darslarini o'tkazishning hayotiy zarurligini tushunadilar.

Taqdimotlar, shuningdek, ta'lim texnologiyalarining innovatsion yondashuviga taalluqlidir, taqdimotlar yordamida siz barcha materiallarni rang-barang tarzda taqdim etishingiz mumkin, talabalar yaxshiroq va ko'proq eslab qolishadi, chunki. Aksariyat odamlar eng rivojlangan vizual xotiraga ega. Agar talaba uyda mustaqil ishlashga qaror qilsa, u shunchaki elektron ta'lim resurslaridan foydalanishi mumkin, bu mavzuni batafsil o'rganishga yoki o'zi uchun eng samarali mashqlarni topishga yordam beradi.

Materiallar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarga ko'proq ijodiy, qiziqarli, shuning uchun "Jismoniy madaniyat va sport" fanidan darslar shunday o'tishi kerakki, talabalar uyda mashqlarni takrorlashni xohlaydilar yoki ertalab mashqlarni bajarishni boshlaydilar. Jismoniy madaniyat nafaqat jismoniy salomatlik, balki ruhiy holat hamdir. Innovatsion texnologiyalar o'quv jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi, talaba asta-sekin bilimlarni to'playdi, uni o'z zimmasiga oladi va amalda qo'llaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абаскалова Н. П. Теория и практика формирования здорового образа жизни учащихся и студентов в системе «школа — вуз»: автореф. докт. дис., Барнаул, 2004. — 148 с.
2. Umidovich A. B., Azamovich A. M., Ismoilovna Y. F. Methods of education of endurance in basketball players of senior school age //international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2022. – T. 11. – №. 10. – С. 105-109.
3. Umidovich A. B. Legal grounds for the development of the sports industry in uzbekistan //asia pacific journal of marketing & management review issn: 7.603. – 2022. – T. 11. – №. 11. – С. 46-49.

4. Umidovich A. B. Peculiarities of adaptive physical education, its role in society, importance //international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2022. – Т. 11. – №. 11. – С. 335-337.
5. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich 1, Umarov Abdusamat Abdumalikovich 2, Umarova Zulxumor Urinboyevna 3, Mo'yudinov Iqbol Abduxamidovich 4, Azizov Muxammad Azamovich 5, Aminov Botir Umidovich 6, et al. "Main Characteristics Of Table Tennis In International Sport And Technologies Of Playing It." Journal of Positive School Psychology 6.10 (2022): 2183-2189.
6. Muratova G.R., Arabboyev Q.T., "The role of sport in people's health." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).
7. Муратова, Г.Р. "Сдача нормативов комплекса «Алпомиш» и «Барчиной» как фундамент для будущих достижений учащихся в спорте и обороне страны.: 10.53885/edinres. 2022.61. 83.030 ГР Муратова доцент КГПИ, Комилова М. студентка КГПИ." Научно-практическая конференция. 2022.
8. МУРАТОВА, Г.Р., "О проблемах развития творческой активности детей школьного возраста на уроках физической культуры." Образование. Наука. Карьера. 2018.
9. Muratova G. R. "Introduction of Credit-Module Technology in the Process of Education of Students in the Discipline of “Physical Education”." Middle European Scientific Bulletin 22 (2022): 261-264.
10. Muratova, G. R. "Methodology of selection and use of mobile games as a means of connected formation of technical skills and development of physical qualities of volleyball players." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 992-993.
11. Якубжонов И. А., Якубжонова Ф. И. Развития физического воспитания студентов с ослабленным здоровьем //образование наука и инновационные идеи в мире. – 2023. – Т. 18. – №. 4. – С. 127-131.
12. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, and Yakubjanova Feruzakhon Ismailovna. "Pedagogical Conditions That Ensure The Successful Development Of Physical

Fitness Of Modern Youth." Journal of Positive School Psychology 6.10 (2022): 4495-4499.

13. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Methodology for organizing and conducting sports events." International journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 197-201.

14. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich,. "Monitoring of sports and mass health sports events in our country." Asia pacific journal of marketing & management review 11.11 (2022): 200-203.

15. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline "Sports" In Higher Education." The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research 3.02 (2021): 21-23.

16. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat." Общество и инновации 2.2/S (2021): 688-691.

17. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Yakubjonova Feruzaxon Ismoilovna "Stol tennis o'yini orqali insonning tez anglash qobiliyatini rivojlantirish." Scientific progress 4.1 (2023): 254-259

18. Yakubjonova Feruza Ismoilovna. "The independence years of the republic of uzbekistan are a priority issue in the current development of the country through the sphere of physical culture and sports." International journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 202-205.

19. Yakubjonova Feruza Ismoilovna, "Development of sports motivation of teenage wrestlers based on the application of action games among young people." Asia pacific journal of marketing & management review 11.12 (2022): 117-119.

20. Yakubjonova Feruza Ismoilovna "Voleybol texnikasiga o'rgatishning umumiy asoslari." Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations 2.1 (2023): 22-28

21. Гофуров Абдувохид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport

tizimining o'ziga xos xususiyatlari." Инновации в педагогике и психологии 5.4 (2022).

22. G'ofurov Abduvoxid Mahmudovich. "Analysis of the fast-power capabilities of nuclear propellers." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12.4 (2022): 506-507.

23. Makhmudovich, Gafurov Abduvohid, and Gafurov Abdushokir Makhmudovich. "The Use Of Physical Exercises In Order To Improve The Healthy Lifestyle Of Students." Journal of Positive School Psychology (2023): 545-550.

25. . G'ofurov Abdushokir Makhmudovich, "Movement is the main factor of a healthy lifestyle." Open Access Repository 9.12 (2022): 4-9.

26. Makhmudovich, Gafurov Abdushokir. "Medical problems of sports selection and sports orientation." Asia pacific journal of marketing & management review 11.12 (2022): 313-318.